

УДК 378.1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7456288>*Глухенький А.Н., Романов В.Е.,
Чернов В.И., Шумков Ю.В.**Уральский государственный архитектурно-художественный университет
г. Екатеринбург, Россия*

К ВОПРОСУ ВОЗРОЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ (на примере УрГАХУ)

Аннотация. В статье проанализирована деятельность профессорско-преподавательского состава кафедры физической культуры и спорта Уральского государственного архитектурно-художественного университета в связи с возрождением спортивных клубов в вузах. Проведенный анализ труда преподавателей кафедры показал высокую занятость сотрудников. Можно сделать вывод о необходимости возрождения спортивного клуба в университете для общего руководства спортивной работой со студентами и развития мотивации труда тренеров-преподавателей по видам спорта.

Ключевые слова: спортивный клуб; тренеры-преподаватели; спортивные мероприятия; студенты

*Glukhenky A.N., Romanov V.E.,
Chernov V.I., Shumkov Y.V.**Ural State University of Architecture and Art
Ekaterinburg, Russia*

TO THE QUESTION OF THE REVIVAL OF SPORTS CLUBS IN THE UNIVERSITY (on the example of UrGAHU)

Abstract. The article analyzes the activities of the faculty of the Department of Physical Culture and Sports of the Ural State University of Architecture and Art in connection with the revival of sports clubs in universities. The analysis of the work of teachers of the department showed a high employment of employees. It can be concluded that it is necessary to revive the sports club at the university for the general management of sports work with students and the development of motivation for the work of coaches-teachers in sports.

Keywords: sports club; trainers-teachers; sports events; students

В настоящее время состояние массового спорта в стране требует новых современных организационных подходов и методов для привлечения молодого поколения, для укрепления не только их физического здоровья, но и для возрождения нравственного и морального духа молодых людей, воспитания их социальной вовлеченности и активности в общественную жизнь нашей страны.

Массовые спортивные мероприятия в высших учебных заведениях (вузах) в доперестроечный период проводили спортивные клубы совместно с кафедрами физической культуры. В настоящее время, в большинстве вузов спортивных клубов давно не существует, но как известно, все «новое – это хорошо забытое старое», современные реалии времени требуют возрождения спортивных клубов в институтах и университетах. Хорошо

организованные массовые спортивные мероприятия и соревнования привлекают молодых людей, в том числе и студентов.

Согласно «пункта 23 Плана реализаций мероприятий Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года, утвержденной совместным приказом Минобрнауки России, Минспорта России и Минпросвещения России №141/167/90 от 9 марта 2022 г., АССК России при поддержке Минобрнауки России, Минспорта России и Российского студенческого спортивного союза разработана типовая модель деятельности студенческого спортивного клуба (ССК) в образовательных организациях высшего образования» (<https://clck.ru/32oMSZ>). К задачам студенческого спортивного клуба относятся:

- «определение места ССК в системе студенческого спорта»;
 - «организация «физкультурной, спортивной и оздоровительной работы» со студентами;
 - совершенствование «механизмов самореализации студенческой молодежи посредством их вовлечения в деятельность по развитию студенческого спорта»;
 - поддержка «студенческих инициатив спортивной направленности»
- (<https://clck.ru/32oMSZ>).

Рассмотрим проведение спортивных мероприятий со студентами в Уральском архитектурно-художественном университете, которые реализуются под руководством кафедры физической культуры и спорта (ФИС). Спортивные мероприятия с участием студентов УрГАХУ, проводимые помощью преподавателей и тренеров по видам спорта кафедры ФИС можно классифицировать по четырем уровням: вузовский, городской (межвузовский), областной и российский. Представим участие спортсменов университета в этих мероприятиях (табл. 1).

Таблица 1

Виды спорта и уровни соревнований участия спортсменов УрГАХУ

№п/п	Вид спорта	Вузовские	Межвузовские (городские)	Областные	Российские
1	армрестлинг	+	+	+	-
2	баскетбол	+	+	-	-
3	бадминтон	+	+	-	-
4	волейбол	+	+	-	-
5	легкая атлетика	+	+	+	+
6	настольный теннис	+	+	-	-
7	лыжные гонки	+	+	+	+
8	шахматы	+	+	-	

В соответствии с представленными данными в университете проводятся на постоянной основе тренировочные занятия по восьми видам спорта (табл. 1). Руководят работой секций и сборных команд, по представленным видам спорта высококвалифицированные тренеры-преподаватели кафедры ФИС. По таким видам спорта, как легкая атлетика и лыжные гонки, спортсмены университета участвуют на всех четырех уровнях соревнований. В том числе, в самых массовых всероссийских мероприятиях, как «Лыжня России» и «Кросс нации», в

которых, как правило принимает участие не менее двухсот студентов УрГАХУ. Очень интересно проходят массовые внутривузовские соревнования по всем видам спорта, представленным выше (табл. 1).

За участие в соревнованиях и спортивных мероприятиях отвечают и руководят командами спортсменов тренеры по видам спорта, то есть преподаватели кафедры. Всего на кафедре работают восемь преподавателей, из них три мастера спорта, три почетных работника ФИС и обрнауки, два судьи международного и всероссийского уровня по видам спорта, один кандидат педагогических наук, три доцента и пять старших преподавателей. Все сотрудники кафедры ФИС являются высококвалифицированными специалистами по физической культуре и спорту.

Преподаватели кафедры также активно участвуют в научно-методической работе университета. За последние пять лет профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры ФИС было разработано и откорректировано не менее десяти учебных рабочих программ для различных специальностей и направлений, имеющих в УрГАХУ. В том числе учебные программы по дисциплинам «Физическая культура и спорт», в основе которой лежит изучение теории ФИС, и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», в которой разработан краткий план практического изучения дисциплины ФИС. За этот же период, каждый преподаватель кафедры разработал индивидуальный электронный курс по обучению студентов одному из видов спорта, представленных в таблице 1, которые вошли в электронную систему «МУДЛ» университета. ППС кафедры за период с 2018 года по 2022 год было разработано два учебных пособия, одно, «Физическая культура и спорт в вузе» [2] индексируется в системе РИНЦ, второе по легкой атлетике используется студентами на университетском уровне в электронной системе «МУДЛ». Сотрудники кафедры проводят практические семинары и мастер классы по ФИС в различных учебных заведениях г. Екатеринбурга, все преподаватели активно участвуют в различного уровня конференциях, за это время было опубликовано шесть статей в журналах, рекомендованных ВАК, не менее 15 статей индексируются в РИНЦ, выступают с докладами очно и онлайн на конференциях, каждый год проходят курсы повышения по различным направлениям деятельности [3].

Примерно третью часть рабочего времени сотрудников кафедры занимает спортивно-массовая работа со студентами: это и подготовка спортсменов, планирование и организация спортивных мероприятий, праздников и участие в соревнованиях. Рассмотрим участие спортсменов университета в основных массовых, спортивных соревнованиях и мероприятиях (табл. 2).

Количественный анализ показывает (табл. 2), что за 2020-21 учебный год в различных соревнованиях и мероприятиях приняли участие в качестве спортсменов 652 человека студентов, в качестве болельщиков примерно столько же, то есть более 600 человек. Нужно учесть, что это был непростой период для спортсменов, так как проходил во время пандемии. Анализ отчетов за последние пять лет показывает, что в иные годы число участников-спортсменов иногда приближается к тысяче человек.

Таблица 2

Краткий отчет об участии спортсменов УрГАХУ за 2021-22 учебный год

№ п/п	Вид соревнований, мероприятий	Виды спорта	Количество участников
1	Спортивный праздник «День первокурсника»	Эстафеты, викторины	115 участников
2	Лично-командное первенство УрГАХУ	Шахматы Бадминтон Настольный теннис	24 участника 100 болельщиков
3	Спартакиада УрГАХУ	Армрестлинг Баскетбол Волейбол Лыжные гонки Л/а кросс	344 участника Более 500 болельщиков
4	Универсиада г.Екатеринбурга	Армрестлинг (ж) Бадминтон (см.) Баскетбол (м/ ж) Волейбол (м/ж) Наст. теннис (см) Л/атлетика (см) Лыж. гонки	86 участников
5	Всероссийские соревнования и массовые мероприятия	«Кросс наций» «Лыжня России»	83 человека
6	Итого:		652 участника, более 600 болельщиков

Преподаватели кафедры физической культуры и спорта постоянно повышают профессиональный уровень [3], активно занимаются научно-методической работой, грамотно проводят теоретические занятия онлайн (лекции) и офлайн практические занятия по видам спорта (л/атлетика, скандинавская ходьба, баскетбол, волейбол), применяют разнообразные обучающие и технологии для развития «функционального состояния студентов» [1], ведут большую организационно-воспитательную и спортивно-массовую работу со студентами УрГАХУ.

Такая насыщенная профессиональная работа ППС кафедры ФИС требует системного подхода к материальной и нематериальной мотивации [4] сотрудников кафедры, с учетом тех усилий, которые прикладывают для выполнения своей работы преподаватели, которые обладают очень высокими профессиональными компетенциями и большим практическим опытом.

По мнению авторов, воспитательная и спортивно-массовая работа должна быть выведена за сетку часов, проводиться совместно или под руководством спортивного клуба, имеющего возможность материально стимулировать работу тренеров-преподавателей по видам спорта дополнительно к основной оплате труда сотрудников кафедры.

Литература

1. Альберт Л.Н., Фатеева Н.М. Здоровьесберегающие технологии при обучении в вузе // Современное педагогическое образование: проблемы и перспективы: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Тюмень 14-15 марта 2013). Тюмень: Издательство ТГУ, 2013. С. 208-211.
2. Глухенькая Н.М., Глухенький А.Н., Романов В.Е. Физическая культура и спорт в вузе. Екатеринбург: УрГАХУ, 2022. 51 с.
3. Глухенький А.Н., Глухенькая Н.М. Обучение и развитие преподавателей кафедры: комплексный подход (на примере кафедры физической культуры и спорта) // Перспективы науки. 2020. №10. С. 88-91.
4. Токарева Ю.А., Глухенькая Н.М., Токарев А.Г. Мотивация трудовой деятельности персонала: комплексный подход. Шадринск: ШГПУ, 2021. 216 с.

© Глухенький А.Н., Романов В.Е., Чернов В.И., Шумков Ю.В., 2022